

МЕХАНИЗМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ПЕДАГОГОВ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Рахманова Дилнора Умидбек кизи

Наманганский государственный педагогический институт Студентка 2 курса кафедры
«Методики дошкольного образования»

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15491623>

***Аннотация.** В данной статье рассматривается эмоциональная компетентность и ее особенности. Приводятся сведения о том, как педагогам управлять своими эмоциональными переживаниями в процессе работы, понимать их мимику и поддерживать их желания в общении с детьми, а также формировать эмоциональные компетенции педагогов.*

***Ключевые слова:** Эмоциональная компетентность, эмоция, инновационная деятельность, интеллект, нейрон, социальный интеллект.*

Эмоциональная компетентность — это способность распознавать и принимать собственные эмоции, а также эмоции других, мотивировать себя и управлять эмоциями внутри себя и в отношениях с другими. Способность человека воспринимать и управлять своими эмоциями и эмоциями других людей называется эмоциональной компетентностью или эмоциональным интеллектом (EQ). Социально-педагогическая компетентность воспитателей дошкольных учреждений основывается на инновационном потенциале образовательной деятельности, формируемом в процессе социально-педагогических инноваций. Исследователи А.В. Лоренсов, М.М. Поташник, А.И. Пригожин, О.Г. Хомерики полагают, что понятие «инновационная деятельность» применительно к деятельности образовательных учреждений можно рассматривать как целенаправленное изменение содержания образования и организационно-технологических основ образовательного процесса, направленное на повышение качества образовательных услуг и конкурентоспособности образовательных учреждений.¹ [1]

Этот термин впервые был введен в науку в 1920 году Эдвардом Ли Торндайком, в науке появилось понятие «социальный интеллект». Его популяризировал американский психолог Дэниел Гоулман в конце XX века, опубликовав книгу «Эмоциональный интеллект». Почему это может быть важнее IQ. “Гоулман подчеркивает, что способность распознавать и контролировать собственные эмоции, а также способность понимать и влиять на эмоции других людей важнее, чем наличие сильных профессиональных навыков в своей работе.”²

Позднее Константинос Петридис, профессор психологии и основатель Лондонской психометрической лаборатории, продолжил изучение эмоционального интеллекта менеджеров. Он обнаружил, что лучшими менеджерами являются люди, обладающие

¹ Зимняя, И.А. Ключевые компетентности как результативно целевая основа компетентностного подхода в образовании.: авторская версия И.Зимняя. - М.: Издательство: Исследовательский центр проблем качества подготовки специалистов 2004. - 37 с

² <https://www.psychologies.ru/articles/emocionalnaya-kompetentnost-kak-ponyat-i-prinyat-emocii-okruzhayushikh/>

превосходной эмоциональной гибкостью, умеющие точно выражать свои чувства и читать эмоции других людей, а также способные создавать хорошее настроение в команде.[³]

Эмоциональные выражения играют очень важную роль в человеческих отношениях. Особенно при общении с детьми полное понимание их эмоциональных проявлений является одним из главных инструментов установления с ними близких отношений. Эмоциональные чувства связаны с инстинктом — появление улыбки на лице человека при разговоре с незнакомым человеком, непроизвольное поднятие бровей при встрече с приятным человеком считается собеседником как доброжелательность.

Но эмоциональный интеллект не является врожденной способностью. Люди учатся распознавать эмоции с детства, и ученые полагают, что в этом им помогают глазные нейроны и нервные клетки. Именно эти нервные клетки являются причиной того, что мы сопереживаем персонажу, когда смотрим фильм, или закрываем глаза, когда кто-то ест лимон. Однако в работе этой системы есть проблема: зеркальные нейроны реагируют только на приблизительные проявления эмоций и отражают их. Итак, если кто-то держит горячий чайник, а затем отдергивает руку, морщится и начинает дуть на палец, наш мозг распознает, что этот человек испытывает боль. Но если он начинает смеяться, то наши зеркальные нейроны не активны: эта связь между действием и эмоцией нам не ясна.

Социальная компетентность педагога — одна из отличительных черт педагогической деятельности, которая в современных условиях приобретает новое значение. Поэтому возрастает необходимость в совершенствовании профессиональных навыков педагога, в том числе будущего воспитателя, в пропаганде национальных ценностей, национально-культурных традиций, установлении сбалансированных отношений с собой и социальной реальностью. [4].

Недостаточно выучить названия эмоций, важно наблюдать их в себе. Чтобы это вошло в привычку, вы можете установить несколько будильников в течение дня и проверять свое эмоциональное состояние.

Для формирования эмоциональных компетенций педагогов дошкольного образования необходимо соблюдать следующие правила:

- Расширьте свой эмоциональный словарь;
- Наладить коммуникацию с людьми;
- Научиться распознавать и управлять эмоциями;
- Учимся говорить «нет» чему-то или кому-то, кто вам не нравится;
- Научитесь задавать себе вопросы, например: «Какие эмоции я сейчас испытываю?» и проанализировать их;
- Поиск способов предотвращения стресса, напряжения и изменений в организме;
- Позвольте своему внутреннему недовольству и сопротивлению проявиться во внешнем виде;
- Дайте себе возможность жить счастливо.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Зимняя, И.А. Ключевые компетентности как результативно целевая основа компетентностного подхода в образовании.: авторская версия И.Зимняя. - М.: Издательство: Исследовательский центр проблем качества подготовки специалистов 2004. - 37 с

³ <https://www.psychologies.ru/articles/emocionalnaya-kompetentnost-kak-ponyat-i-prinyat-emocii-okruzhayushikh/>

2. Н.Джамилова - Педагогические механизмы развития инициативы у студентов педагогических вузов.: Автореф. Дис .пед.DSc. – Т.,2019 г. – 13-14. The first step is the role of the state curriculum in organizing the pedagogical process MH Asranbayeva, GS Ibrohimova Miasto Przyszłości 41, 269-270
3. The role of independent education in preparation of intentional management of students in preschool education organizations MZ Khomidovna Open Access Repository 9 (5), 131-134
4. IMPROVING THE PROCESS OF USING NEW ADVANCED PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES IN THE EDUCATION OF PRESCHOOL CHILDREN GS Ibrahimova INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE & INTERDISCIPLINARY RESEARCH ISSN ...
5. Мактабгача таълим муассасаси раҳбарнинг бошқарувчилик маҳоратини такомиллаштириш муаммолар ЗХ Махмудова НамДУ 1 (1), 15-20
6. Asranbayeva, M. X. (2020). Notoliq oilalarda maktabgacha yoshdagi bolalar rivojlanishining oziga xos xususiyatlari. Scientific Bulletin of Namangan State University, 2(4), 532-535.
7. Xalimjanovna, A. M. (2024). Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida ta'lim-tarbiyaviy faoliyatlarni tashkil etishga zamonaviy yondashuv ta'lim bilan amaliyot integratsiyasi. Science and innovation, 3(Special Issue 31), 451-454.
8. Асранбаева, М. (2015). МЕТОДЫ И ПРИЁМЫ КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ С ТРЕВОЖНЫМИ ДЕТЬМИ. Проблемы та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах Європи та Азії, 275.
9. Асранбоева, М. Х. ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ВЛИЯНИЕ РОДИТЕЛЬСКИХ ОТНОШЕНИЙ В СЕМЬЕ НА ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ. ВЕСТНИК ИНТЕГРАТИВНОЙ ПСИХОЛОГИИ, 14.
10. BOLA SHAXSINI SHAKLLANTIRISHDA TARBIYACHINING UMUMMADANIY KOMPETENSIYASINI RIVOJLANTIRISH YO'LLARI.